

A GUERRA NA UCRÂNIA E OS IMPACTOS DAS VIOLAÇÕES DO DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO: CONEXÕES ENTRE SEGURANÇA, DESENVOLVIMENTO E GÊNERO

Matheus W. Canedo do Nascimento¹, Maria Luíza de Assis Araújo², Letícia Esteves Maturana³, Juliana Marques Pacheco⁴, Raquel Missagia⁵

¹ Universidade Federal Fluminense, Niterói/ Rio de Janeiro

² Universidade Federal Fluminense, Niterói/ Rio de Janeiro

³ Universidade Federal Fluminense, Niterói/ Rio de Janeiro

⁴ Universidade Federal Fluminense, Niterói/ Rio de Janeiro

⁵ Universidade Federal Fluminense, Niterói/ Rio de Janeiro

Resumo – Este trabalho analisa o impacto das violações do Direito Internacional Humanitário no nexos segurança e desenvolvimento, com foco na Guerra na Ucrânia que iniciou em fevereiro de 2022. O Direito Internacional Humanitário possui um papel fundamental na proteção dos direitos humanos durante conflitos armados, estabelecendo princípios e normas para mitigar o sofrimento humano. Apesar disso, as violações dessas leis são frequentemente observadas em conflitos armados, levando a sérias consequências para as populações afetadas. Nesse sentido, objetivamos analisar como as violações de direitos humanos contra as pessoas de gênero feminino na Guerra da Ucrânia constituem um aspecto particularmente preocupante. A metodologia empregada é a de estudo de caso. A pesquisa se baseou no referencial teórico do direito internacional humanitário. Além da bibliografia secundária, foram levantadas fontes primárias como relatórios produzidos pela Organização das Nações Unidas e notícias veiculadas por periódicos de grande circulação. A análise aponta para uma série de violações de direitos humanos, incluindo agressão sexual, maior exposição a situações de vulnerabilidade, aumento do número de casos de violência doméstica, intensificação de deslocados internos e de refugiados, grave agravamento das condições de vida como dificuldade de acesso à educação e saúde, empobrecimento e diminuição das oportunidades de trabalho. Todas essas violações constituem um grande desafio socioeconômico para o Estado ucraniano. A aplicação do Direito Internacional Humanitário na Guerra na Ucrânia constitui um grande desafio internacional, com repercussões para além das fronteiras ucranianas.

Palavras-chave – Direito Internacional Humanitário, Violações, Gênero, Segurança, Desenvolvimento.

I. INTRODUÇÃO

A invasão da Rússia à Ucrânia aconteceu em 24 de fevereiro de 2022 sob comando do presidente Vladimir Putin, com ataques nas proximidades da capital, Kiev. No entanto, esse conflito já apresentava tensões anteriores – como pode-se perceber ainda na anexação da Crimeia, em 2014 –, sendo carregado de motivos históricos, disputas territoriais e interesses geopolíticos. Isso posto, os dois países possuem conexões de longa data, já que ambos fizeram parte tanto do Império russo quanto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, compartilhando laços culturais de maneira complexa que reverberam de maneira profunda na sua relação delicada.

Para compreender a origem do conflito, é necessário traçar o caminho político, social e econômico sucedido na região em pólvora. Assim sendo, como ponto de partida, vale reconhecer a importância do Euromaidan, um movimento popular motivado pelo descontentamento da população ucraniana com o governo do presidente Viktor Yanukovich, que negou-se a assinar o acordo de associação com a União Europeia. Por conseguinte, a intensificação dessas manifestações, marcada por ocupações de edifícios em Kiev, acabou por provocar a retirada do presidente do poder, dando início a uma série de instabilidades.

Em 2014, com a queda do presidente Yanukovich, uma nova pauta entrou em cena: o futuro da Crimeia, região central das disputas geopolíticas entre ucranianos e russos. Para estabelecer uma decisão, um plebiscito foi realizado considerando se a população era a favor ou contra a incorporação da Crimeia à Rússia, apresentando um pleito, que contou com 95% de aprovação pela anexação. No entanto, essa situação fez com que grupos antigoverno e pró Rússia ganhassem ainda mais força. Donetsk e Luhansk, regiões ao leste da Ucrânia, não aceitaram as mudanças no governo de Kiev e iniciaram um processo de resistência objetivando o separatismo - esses eventos agregados deram início a uma guerra civil. Apesar da condenação da comunidade internacional e dos esforços para buscar um entendimento, tais tentativas não foram suficientes para arrefecer os combates.

Para uma melhor referência, é válido salientar que Donetsk e Luhansk, regiões fortemente abaladas pelo conflito atual, são áreas do lado oriental que possuem a maior parte da população de etnia russa, a qual possui a religião cristã ortodoxa e adota até mesmo o idioma russo para uso. Em paralelo, no lado ocidental, devido às raízes históricas, a religião católica é mais difundida e existe uma maior aproximação polonesa, ao passo em que optam por falar ucraniano. Essa situação caracteriza diferenças entre regiões do país e suas proximidades que implicam em divisões internas dentro da Ucrânia. Ademais, as duas províncias estão localizadas no “cinturão da ferrugem”, local rico em recursos minerais e aço, o que atrai a atenção russa para a área.

Já então no ano de 2019, Volodymyr Zelensky, um ex-comediante e ator que ganhou fama por estrelar uma série de TV, foi eleito pelo voto popular. Essa mudança representou um passo para uma nova política interna diante àquela situação de crise, bem como somou-se aos motivos relativos às tensões nas relações com Moscou. Outrossim, cabe destacar que em

fevereiro de 2019, pouco antes de Zelensky assumir a presidência, o então presidente Petro Poroshenko assinou o decreto que incluiu na constituição ucraniana a busca pela sua inserção na União Europeia e na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) – o que viria a ser uma constante nos pontos de desentendimentos com a Rússia, haja vista a ambição ucraniana em concretizar essa meta e a incompatibilidade política entre estes grupos e a Rússia, que vê tal aproximação como uma ameaça a sua segurança.

Desde a sua independência, em 1991, consequente do colapso da URSS e motivada por uma série de descontentamentos referentes a determinadas imposições e à falta de liberdade política e de expressão, o Estado ucraniano enfrentou, na prática, desafios para sair da sombra de um país satélite. Esse legado histórico perpetuou uma relação econômica assimétrica entre a Ucrânia e a Rússia, onde a dependência ucraniana do gás russo fez com que Moscou utilizasse essa vulnerabilidade a seu favor para barganhas políticas. Além do mais, a rápida formação de um Estado na Ucrânia carece de um governo unificado que dispusesse de suficiente organização administrativa para implementar políticas anticíclicas e estabilizadoras de longo prazo. Visto isto, desde sua formação, o país passa por altos e baixos constantes em seu PIB, seja pela ineficácia das políticas monetárias e fiscais, que reflete no constante déficit comercial do país, ou seja pela forte presença de corrupção no alto escalão do governo, que junto com a oligarquia formada na região, limita as oportunidades da população de melhorar suas condições econômicas.

Historicamente, a agricultura detém uma parte significativa do Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia, já que, o grande volume de suas terras aráveis contribui para a produção de grãos, principalmente o trigo, o milho e a cevada, tendo o país, conhecido como o “celeiro da Europa”, exportado cerca de 40% dos alimentos e produtos agrícolas produzidos internamente em 2021, segundo o Ministério da Economia da Ucrânia.

No entanto, ainda que a Ucrânia se beneficie das exportações agrícolas e minerais, a forte dependência da importação de energia mantém o saldo da balança comercial negativo. Desde a conquista de sua autonomia, a importação de gás russo de baixo custo tornou a Ucrânia refém da energia barata, desinteressando-se por diversificar sua matriz energética. Foi somente quando a Rússia decidiu aumentar o custo do gás, que a Ucrânia começou a pensar em alternativas para reduzir essas disparidades - uma tentativa que foi deteriorada com a chegada da Guerra. A pretensão de entrada da Ucrânia à OTAN se apresenta como uma das principais motivações para Putin ter iniciado a guerra, ele justificou o seu ataque afirmando que essa aproximação com a expansão da OTAN iria significar uma ameaça ao território russo.

Portanto, é possível entender que o conflito russo-ucraniano em curso, ocasionado por diversas razões, como riquezas locais, disputa por territórios, religião, poder e identidade, desperta uma crise humanitária que impacta não só os dois países envolvidos, mas todo o cenário global, afetando a economia internacionalmente. O que esse trabalho se propõe a analisar é o impacto das violações do Direito Internacional

Humanitário, na segurança e desenvolvimento, com foco nas violações contra mulheres na Guerra na Ucrânia. Os objetivos deste estudo são: analisar a importância do direito internacional humanitário durante conflitos armados, bem como os impactos dos conflitos armados na segurança e desenvolvimento dos países envolvidos e caracterizar as violações de direitos humanos, identificando a violência contra as populações e, especificamente, contra mulheres no conflito russo-ucraniano. A metodologia empregada é o estudo de caso descritivo. As fontes utilizadas foram bibliografia secundária, como artigos e livros acadêmicos, artigos de jornais e revistas de grande circulação nacional e internacional, fontes primárias como dados fornecidos por organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial. O trabalho está dividido em três tópicos, no qual o primeiro identifica os Direitos Internacionais voltados à dignidade humana, com foco direcionado aos princípios básicos do Direito Internacional Humanitário e a sua relevância para a proteção dos Direitos Humanos durante conflitos armados, reconhecendo também o papel do Direito Internacional dos Refugiados. No segundo tópico, é abordado o nexos segurança e desenvolvimento a partir de sua definição conceitual e relação com os conflitos armados contemporâneos, identificando questões econômicas tangentes ao conflito no leste europeu. No terceiro, são apresentadas as principais violações de direitos humanos e descrita a situação de violação de direitos humanos contra as mulheres na Ucrânia. Para fechar o artigo são apresentadas algumas considerações finais que abordam os tipos de violências enfrentados pelas populações de gênero feminino na Ucrânia, os impactos socioeconômicos das violações do Direito Internacional Humanitário na população ucraniana, com destaque a questão de gênero, as consequências para o desenvolvimento socioeconômico ucraniano e os desafios e obstáculos na implementação do Direito Internacional Humanitário neste conflito.

II. DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO

Em um ambiente no qual a soberania estatal predomina, com os Estados administrando a autoridade política e a legitimidade do uso da força (Weber, 1919), em variadas situações é necessária a mediação de um regimento de maior influência baseado em combinados legais conjuntos, capazes de guiar as ações ou de combater os abusos de poder dos países inseridos na ordem mundial, que ocasionalmente desrespeitam a dignidade das populações, tanto em nível nacional quanto internacional. Diante dessa perspectiva, a existência de um impasse torna-se visível: a linha tênue entre a plenitude da soberania estatal e a assecuração dos Direitos Humanos, do Direito Internacional Humanitário e do Direito Internacional dos Refugiados – cada vez mais sensível em um panorama de violência operacionalizada e legitimada por parte das governanças mundiais (Malesevic 2010 apud Herz e Yamato 2018), as quais articulam de modo a alcançar objetivos à medida em que adaptam a jurisdição ao seu favor, além de mais intrínseca, uma vez que a sociedade organizada pelo Estado molda as regras e por elas é moldada, em um mundo

hegemônico, hierárquico e heterônimo (Onuf 1998 apud Herz e Yamato 2018) e nem tão anárquico quanto se imagina, favorecendo, intencionalmente ou não, os países mais desenvolvidos.

Logo, é interessante que a soberania seja reavaliada mais como fator de responsabilidade do Estado quanto à constituição do sistema internacional do que de autoridade, pois o regime internacional dos direitos humanos implica, por definição, uma lógica intervencionista que requer afastamento desta concepção absolutista de soberania (Herz e Yamato 2018, 19). Com tais aspectos em vista, o Estado soberano deve assumir compromissos com o sistema como um todo quanto à efetivação das garantias fixadas coletivamente dentro e fora de seu território. Dessa maneira, a relação entre o direito interno dos Estados Partes dos tratados e os direitos internacionais passa a ser ponto de convergência essencial para a garantia de regalias estabelecidas, sendo crucial, então, uma atuação coordenada de políticas protetivas legitimadas internacionalmente em conjunturas nacionais - incorporando as proteções jurídicas no cotidiano político por meio dos tribunais internos e da anexação das normas internacionais na legislação do país (Trindade 1996). Levando-se em conta também a indivisibilidade dos direitos humanos, só se pode conceber a promoção e proteção dos direitos humanos a partir de uma concepção integral dos mesmos, abrangendo todos em conjunto (os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais) (Trindade 1997, 170), com os Estados assumindo a tarefa de aplicá-los e de conceder as bases de apoio a sua população e a outros povos que podem carecer de seu resguardo, como os refugiados, sob supervisão dos órgãos internacionais e seus critérios.

Ademais, partindo para um viés mais conceitual, é necessária a distinção entre Direitos Humanos, Direito Internacional Humanitário e Direito Internacional dos Refugiados, os quais, em sintonia, compõem as vertentes principais dos direitos voltados à proteção dos seres humanos, segundo Antônio Augusto Cançado Trindade (1996), de modo a compreender suas funcionalidades específicas, suas interseções e suas aplicações em um cenário global cada vez mais enredado por instabilidades. Assim, será possível reconhecer as singularidades que abarcam a dignidade humana e que têm como objetivo máximo a proteção ao ser humano - preocupação compartilhada pelas linhas legais citadas.

Em primeiro plano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos parte do pressuposto de igualdade entre indivíduos e da defesa da cidadania, responsabilizando-se por afirmar os direitos entendidos como fundamentais ao ser humano e por tratar todos como dignos das mesmas regalias, sejam estas constitucionais, econômicas, sociais ou culturais no nível mais vasto possível - todavia, é válido destacar que em casos específicos em que se vislumbram ameaças ao Estado, alguns de seus direitos podem entrar em suspensão, à exceção dos interpretados como essenciais (os direitos à vida, a um julgamento justo e imparcial, bem como a proibição de escravidão). Em segundo plano, o Direito Internacional Humanitário, também denominado de Direito Internacional dos Conflitos Armados, abrange exclusivamente os contextos de conflitos, sejam eles especificamente internos de um

território, entre nações ou relacionados a grupos armados, de modo a mitigar o sofrimento humano consequente de tais conjunturas e a assegurar o cumprimento dos termos estabelecidos pelos Direitos Humanos - apresentando-se como aparato indispensável desde o momento em que passa a vigorar, haja vista a necessidade de regular os mecanismos de guerra potencialmente devastadores, capazes de desestruturar a frágil estabilidade e prosperidade, momentâneas ou futuras, dos países atingidos e a primordialidade em manter o máximo de integridade possível aos seus povos em circunstâncias tão arrasadoras, concedendo-lhes condições favoráveis à vida. Já em terceiro plano, é oportuno identificar o papel fundamental que o Direito Internacional dos Refugiados exerce no endossamento da dignidade humana, podendo ser deduzido como uma derivação das preocupações incorporadas pelos conjuntos de normas anteriores ao buscar a assecuração dos Direitos Humanos, levando em conta questões humanitárias sensíveis aos conflitos que forçam a saída das populações das zonas envolvidas e considerando fatores que diferenciam os indivíduos e que exigem políticas próprias, como é o caso das pessoas refugiadas - as quais devido a instabilidades em suas terras natais, enfrentam perseguições de cunho político, étnico, social, religioso e racial e passam a buscar asilo ou refúgio às nações comprometidas com a segurança humana em esfera ampla. Assim, tais condicionamentos são determinados para atender os indivíduos de forma mais condizente a suas realidades, os quais em exercício integrado capacitam um melhor desempenho quanto ao auxílio de que se carecem.

Outrossim, para fins de melhor direcionamento deste artigo, é cabível o aprofundamento acerca do que engloba o Direito Internacional Humanitário especificamente. O DIH, ou DICA (Direito Internacional dos Conflitos Armados), foi constituído a partir da catalogação de convenções e tratados propostos pelo Direito de Genebra e pelo Direito de Haia, sendo o primeiro referente à proteção dos bens e dos indivíduos - sejam estes não envolvidos diretamente nos confrontos, como civis, socorristas e capelães, ou que não mais deles participam, ou seja, combatentes capturados ou enfermos, náufragos e civis engajados em combate detidos -, à medida em que o segundo determina limites para as forças e formas de combate aplicadas, conduzindo a maneira pela qual o conflito deve desenrolar e estipulando aos Estados, os quais possuem o respaldo legal da Carta das Nações Unidas para a aplicação de força contra ataques armados, proibições acerca dos tipos de armas, banindo o uso de armamentos químicos, biológicos e nucleares e o ataque direcionado a patrimônios culturais.

Em um panorama geral, o DIH abarca os seguintes princípios basilares: o da distinção, o qual estabelece a diferenciação dos envolvidos nas hostilidades dos não envolvidos, de tal forma que os ataques sejam direcionados a combatentes e aos objetos militares; o da limitação, responsável por restringir os mecanismos e as áreas pelos quais os danos podem ser articulados, evitando ao máximo o acometimento de ambientes civis, religiosos, sanitários e de zonas difícil controle, como diques, usinas de energia e represas; o da proporcionalidade, o qual determina que os ganhos militares devem ser superiores aos danos colaterais,

cuja ocorrência é admitida em casos justificáveis, e que o uso da força nos ataques deve ser equivalente ao que exige o conflito, sem abusos; o da necessidade militar, associado ao uso legítimo da força pelo Estado, que aceita as práticas de ataque interpretadas como necessárias nas missões, dentro dos parâmetros fixados pelo DIH; e o da humanidade, defensor do tratamento ético para com os envolvidos no conflito, repudiando maus-tratos como artifícios de guerra e priorizando a preservação da espécie humana propriamente dita (Cinelli 2023). Diante de tais critérios, torna-se explícito o valor inestimável desses direitos nos períodos conflituosos, haja vista que, em atuação integral, o Direito Humanitário Internacional é capaz de lidar com diferentes necessidades humanas de modo coordenado, resguardando condições que tornam a vida possível, reforçando a imprescindibilidade do aparato legal como ator regulador e mediando as partes beligerantes que, apesar das hostilidades, podem resolver suas intrigas de maneira eficaz, com o mínimo de perdas materiais e humanas, e reafirmar seus compromissos de respeito ao sistema internacional e a suas instituições, exercendo seus papéis de soberanias colaborativas frente a ordem mundial.

No entanto, é perceptível que apesar de ser acatada pelas nações – seja por inteira ou não –, a carta do DIH é violada com frequência desoladora dentro da conjuntura contemporânea, agravando os cenários de violência, os quais transpassam os limites dos campos de batalha e atingem questões sociais, legais e econômicas gerais, impedindo, por sua vez, o desenvolvimento e a seguridade plenos dos países e de suas populações, as quais são afetadas nos mais diversos níveis e de maneiras específicas a partir dos grupos em questão que as compõem, como é o caso das mulheres. Isso posto, com a concepção de segurança elaborada pelo Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de 1994, e por Rothschild, em 1995, como um apanhado que envolve também equilíbrio ambiental, financeiro, de responsabilidade política e social (Herz e Yamato 2018), torna-se perceptível a necessidade de assegurar os Direitos Humanos, em ambos períodos de guerra e paz e de inserir e expandir seu exercício, livre de ressalvas, aos mais variados âmbitos e objetivos, para que, desse modo, o respeito às normas impactem positivamente a qualidade de vida ao longo e após os embates diretos – propósito ainda longe de ser fixado por inteiro, como pode-se notar pelos choques no leste europeu desde a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, os quais serão abordados e estudados a seguir, com o intuito de compreender como a teoria e a realidade tangentes à guerra dialogam entre si, também levando em consideração os impactos dos desrespeitos às normas protetivas ao nexo segurança e desenvolvimento, pano de fundo desta análise, e ao grupo feminino direta e indiretamente atormentado pela guerra em movimento, foco deste estudo.

Assim, a guerra entre Rússia e Ucrânia pode ser classificada como um conflito armado internacional, uma vez que dois Estados soberanos se enfrentam com apoio de exércitos armados sob argumentos de defesa da soberania estatal. Contudo, inúmeras denúncias de violações ao Direito Internacional Humanitário por ambos os lados aumentam a complexidade desse embate que ainda se apresenta inacabado.

Em conjunto, essas ações deliberadas põem em xeque os princípios de distinção, proporcionalidade, humanidade e limitação e geram questionamentos acerca da capacidade da necessidade militar de justificar todas essas transgressões, ao passo em que a reação aos ataques do oponente com mais desrespeitos à Carta é repreendida por tal, pois dá continuidade ao descumprimento das normas ali estabelecidas, uma vez que não se justifica reagir aos ataques ilegais com mais do mesmo. (Cinelli 2023).

É concebível, então, a interpretação da violação das normas do DICA como parte das táticas de guerra dos países envolvidos nesse conflito, os quais abusam dos mecanismos de ataque e de resposta às agressões e se sobrepõem ao que ambos os Direitos Humanos e Humanitário tracejam como elementos essenciais para a defesa da humanidade, dificultando o exercício dos regulamentos de maneira completamente eficaz e exigindo um desdobramento das políticas de solidariedade aos refugiados. Isso posto, no caso ucraniano a atuação integrada das três vertentes do Direito Internacional voltado à dignidade humana faz-se essencial, os quais respeitados pelas nações diretamente envolvidas no conflito e defendidos de maneira justa pelas demais possibilitam uma maior proteção aos seres humanos afetados a priori, podendo influenciar toda a reestruturação e desenvolvimento da Ucrânia a posteriori. Também é válido ressaltar que tais direitos devem ser aplicados de acordo com as necessidades de grupos específicos, como no caso das crianças e mulheres – as quais são atingidas de modo sistemático e, como o artigo propõe, de maneira completamente desleal – conexões que serão estruturadas a seguir.

III. NEXO SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO

Após o término da Guerra Fria, a ordem global passou por uma remodelação, onde o liberalismo e suas instituições ganharam protagonismo na governança mundial. Nesse cenário, a antiga divisão entre capitalistas e comunistas se tornou obsoleta e o mundo passou a ser dividido em uma nova disposição, entre o Norte, países ricos e centrais, e o Sul, países subdesenvolvidos e periféricos.

A nova configuração resultou de uma mudança do sistema global, que abandonou seu caráter inclusivo e passou a adotar uma política de exclusão em relação aos países subdesenvolvidos, o que fortaleceu o Norte por meio do acesso à rede de comércio global. Por outro lado, diversas nações do Sul foram excluídas dessa rede mundial, a exclusão aprofundou os problemas internos relacionados ao subdesenvolvimento, que levou ao aumento de práticas transfronteiriças clandestinas e criminosas como uma maneira de manter suas economias integradas à global, ainda que de maneira informal.

Ademais, enquanto o Norte desfrutava de uma relativa paz e prosperidade, partes do Sul global entravam em chamas com a eclosão de diversos conflitos internos e regionalizados, que se tornaram uma preocupação à paz global. Como resultado disso, houve uma reinterpretção da natureza da segurança internacional, que passou pela securitização do

subdesenvolvimento ao entender que este é um causador de conflitos, de atividades criminosas e de instabilidade internacional.

Em síntese, o inimigo deixou de ser uma potência intercontinental como na guerra fria, com uma economia pujante, e se tornou o produto de Estados subdesenvolvidos incapazes de garantir a segurança e de prover às necessidades básicas aos seus cidadãos, o que os tornou em potenciais focos de riscos a comunidade global, pois

a reformulação do conceito de segurança internacional estava inserida na potencialização de ameaças à governança global, tais como os terrorismos (especialmente aqueles vinculados aos fundamentalismos religiosos), os tráficos diversos (drogas, armamentos, pessoas), os conflitos internos e trans territoriais (tais como guerras civis e genocídios), a pobreza extrema, as epidemias em larga escala, os deslocamentos massivos de populações, as violações dos direitos humanos e a degradação do meio ambiente. (Maciel e Duarte 2019, 745)

Assim, a securitização do subdesenvolvimento levou ao fortalecimento do nexo entre segurança e desenvolvimento, pois compreende-se que o desenvolvimento é impossível sem estabilidade, ao passo que, a segurança é insustentável sem o desenvolvimento (Duffield 2001, 16). Nesse cenário, pautado por ideias liberais, o desenvolvimento tende a se preocupar com a segurança de modo que se evite futuros conflitos.

Isso se materializa no conceito de desenvolvimento humano, que trabalha na resolução de conflitos e na transformação de sociedades inteiras, onde se busca a reformulação e o fortalecimento das instituições civis e de processos democráticos, que estendam os direitos a parcelas da população anteriormente excluídas. Bem como, procura integrar estes países subdesenvolvidos a economia global, estimulando o comércio e diminuindo as atividades ilegais.

Em relação à segurança, as formulações liberais também a reconfiguraram, pois esta perdeu seu caráter tradicional de segurança nacional e passou a assumir a conotação de segurança humana. O conceito de segurança humana ampliou a noção de segurança para além dos Estados, enfatizando as necessidades individuais e o respeito aos direitos humanos (Stepputat 2007). Esse novo conceito passou a servir como justificativa para intervenções em conflitos nos países subdesenvolvidos, dados os prejuízos humanos e os riscos à segurança global.

O que era designado como internacional, especialmente no concernente à segurança, deixava de ser tema exclusivamente tratado no âmbito do Estado, visto que as novas ameaças à paz mundial não reconheceriam as fronteiras nacionais e seriam extremamente interligadas. Houve, portanto, o deslocamento do foco do problema da segurança do seu vínculo exclusivo com o Estado para associá-lo a questões para além, para quem e através do Estado (RODRIGUES 2012, 8).

Com base nesse novo entendimento do nexo entre segurança e desenvolvimento, a governança global, definida pela Paz Liberal, atua em prol da estabilidade mundial. Essa

governança é constituída por uma complexa rede de atores estratégicos governamentais, não governamentais e privados (Duffield 2001). Estes atores são os responsáveis por exercer um poder liberal que abdica do controle territorial, mas controla as instituições políticas e econômicas do país, a fim de realizar as transformações sociais necessárias.

Outro importante fator é compreender que a lógica liberal entende que os conflitos são produtos do subdesenvolvimento. Sendo assim, muitos dos conflitos estão atrelados a questões identitárias e culturais ou a fatores econômicos, que ao eclodirem aprofundam o subdesenvolvimento e trazem consequências econômicas e humanitárias catastróficas. Essas consequências podem ser vistas na perda de capital humano, na redução do índice de desenvolvimento humano, nas perdas econômicas significativas, na redução da coesão social e enfraquecimento das instituições. Além disso, reconhece que os conflitos ocasionam uma série de perdas e de violações de direitos individuais e essenciais à humanidade.

Desse modo, o presente arcabouço permite mensurar os impactos da guerra nos níveis de desenvolvimento e de segurança causados pela guerra na Ucrânia. Neste conflito, a relação entre o subdesenvolvimento e o conflito como intensificadores da pobreza e da desigualdade se tornam evidentes, pois com a violação da segurança humana e do desenvolvimento, criou-se uma grave crise humanitária no coração da Europa. A crise se expressa na massa de refugiados criada após o início das hostilidades, que deslocados de sua terra, ainda que anseiem pelo retorno, estariam impossibilitados pelos riscos à segurança causada pelos conflitos e pelo flagelo da destruição de infraestruturas básicas, como os meios de fornecimento de energia elétrica e água potável.

Em um ano de conflito, de acordo com a ACNUR, havia um total de treze milhões de refugiados. Desses, oito milhões cruzaram as fronteiras nacionais em direção a outros países e outros 5 milhões foram deslocados internamente. O retrocesso ao desenvolvimento humano ucraniano é claro com a dispersão de sua população e a destruição de suas infraestruturas básicas, a coesão social e a força das instituições são severamente afetadas, o que implica na dificuldade do país em se autogerenciar e prover as necessidades básicas a sua população. Além disso, o aprofundamento da pobreza foi maciço de acordo com o Banco Mundial, visto que antes do conflito 5,5% dos ucranianos estavam abaixo da linha da pobreza e houve um salto para 24,2% em 2023.

Com a instabilidade da guerra, a primeira reação externa foi a fuga dos investimentos estrangeiros do país, colaborando negativamente para a criação de um ambiente caótico com a redução dos empregos, da produção nacional, dos projetos e a consequente volatilidade cambial. Considerando a eventual falta de investimentos e as destruições causadas pela Rússia, o aumento da inflação já era previsto. No primeiro ano do conflito, segundo dados do FMI, o país perdeu 30-35% do PIB, e a inflação chegou a cerca de 26.6% em dezembro de 2022. O setor da agricultura, essencial para a Ucrânia, sofreu danos irreversíveis. Nas séries de destruições causadas pela Rússia, os portos cruciais para a economia, como o porto de Odessa,

foram ocupados e bloqueados pelos soldados russos, dificultando a exportação de alimentos, especialmente grãos. A produção de culturas diminuiu em 28% (FMI), inúmeros campos de agricultura foram destruídos e atacados, os pastos foram contaminados e os trabalhadores do campo estão impedidos de exercer suas funções. A cadeia produtiva de alimentos, que é extremamente significativa, não só para a população ucraniana, mas também para o mundo, foi interrompida.

A exportação de alimentos essenciais como o trigo, milho, e cevada, não atinge unicamente o mercado que mais absorve exportações de produtos ucranianos, a União Europeia, mas afeta principalmente as regiões que não possuem autossuficiência no setor produtor de alimentos, como Tajiquistão, Líbano e partes da África, contribuindo para o aumento da pobreza e da insegurança alimentar global. No setor interno, as interrupções na cadeia produtiva de insumos causam a alta do preço dos alimentos para a população ucraniana e diminuem a receita de exportação do país, que, conseqüentemente, afeta a balança comercial negativamente, diminuindo os gastos disponíveis para mitigar os impactos dessa devastação na população.

Nas séries de destruições, o setor energético e industrial sofreu uma desintegração, quando Mariupol, uma das mais importantes cidades metalúrgicas da Ucrânia, foi deixada totalmente em escombros. As fábricas metalúrgicas tiveram uma queda de produção em 2022 de 73%, segundo o vice-ministro de Economia da Ucrânia. Um dos motivos foram as dificuldades operacionais, como a destruição de estradas utilizadas para o transporte de materiais, a destruição de matérias-primas e a baixa mão de obra. O setor energético também foi afetado,

tropas russas assumiram o controle de duas usinas nucleares, Zaporizhska e Chornobylska. Em outubro de 2022, o exército russo desencadeou ataques maciços regulares contra a infraestrutura energética, visando criar uma catástrofe humanitária para a população civil, minar o funcionamento do estado e da economia ucranianos, e enfraquecer a defesa aérea da Ucrânia nas linhas de frente. (Boyarchuk e Dabrowski, 2023, 17).

Com os ataques constantes no setor energético do país, a Ucrânia, que ainda depende consideravelmente da importação de energia, ficou totalmente afetada. Devido à falta de eletricidade em muitas regiões, a atividade produtiva foi interrompida e a população sofreu com a falta de energia no meio de um inverno agonizante.

Além disso, a questão do desemprego no cenário de guerra impacta diretamente o setor econômico. Com o número elevado de ucranianos refugiados em outros países, e grande parte da população envolvida na linha de frente da guerra, o número de pessoas no mercado de trabalho diminuiu. Quando a força de trabalho é reduzida, a capacidade de aumentar impostos sem prejudicar a economia é limitada, assim como as exigências de gastos para cobrir serviços públicos básicos, apoio social e necessidades de reconstrução.

Por certo, a Ucrânia necessitará de todo apoio da governança global e de sua rede de agentes para reconstruir o país devastado pela guerra, tanto em termos econômicos, quanto sociais. As destruições nos setores agrícola, energético e industrial vão contribuir para a contínua presença do déficit comercial no país. Em conjunto, o desemprego encolherá as receitas do governo e o Estado apresentará dificuldades em financiar os gastos com a recuperação. Isto é, sem o auxílio internacional, o país afogará ainda mais no subdesenvolvimento e o produto disso poderá ameaçar novamente a comunidade global.

A Rússia, por outro lado, sofreu com um isolamento do Norte, por meio de sanções e do banimento do sistema de pagamentos internacionais comumente utilizado, o SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Esse processo, fez com que a Rússia estreitasse sua relação com seus parceiros do Sul, como China e Brasil, em detrimento do Norte. O país também sofre com inúmeras perdas humanas e com uma fuga de cidadãos que se recusam a prestarem serviço militar neste combate.

Outrossim, a invasão, embora complexa com elementos geopolíticos internacionais como a possível adesão da Ucrânia à OTAN e a ameaça que isto representa à segurança Russa, é justificada por questões étnicas e culturais, dado que há uma maioria russa em territórios ucranianos. Desse modo, sendo os problemas étnicos um dos motivos traçados na securitização do subdesenvolvimento, a governança global deve atuar de modo a construir uma resolução que evite conflitos futuros e estanque os problemas latentes na região.

Portanto, o texto busca explicitar o nexo entre segurança humana e desenvolvimento humano, que se tornam interdependentes na nova governança mundial, organizada entre Norte e Sul, que securitiza o subdesenvolvido por enxergá-lo como uma ameaça à paz global. Essa governança é marcada por uma rede de atores governamentais e não governamentais que agem em torno dos Estados, a fim de garantir a Paz Liberal, que busca sobretudo a estabilidade mundial.

IV. A GUERRA NA UCRÂNIA E A VIOLAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO

A atual Guerra da Ucrânia, motivada, principalmente por questões geopolíticas, continua ocasionando um aumento no número de vítimas à medida que avança, caracterizada por mortes violentas, pessoas feridas, torturas, uso de armas explosivas e deslocamentos forçados dos ucranianos. Conforme apontado na análise “Securing gender equality in Ukraine Amidst the war: an update on UN Women’s work in 2022” da ONU Mulheres, a partir de dezembro de 2022, cerca de 17,7 milhões de indivíduos necessitavam de ajuda humanitária, o que representa 35% da população ucraniana de um total de 44 milhões. Além disso, uma estimativa de que mais de 14,5 milhões de pessoas abandonaram os seus lares, em que 4,7 milhões eram deslocamentos internos, evidenciando a gravidade da situação.

Desse modo, diversos crimes contra a humanidade estão sendo cometidos pela força armada russa, que revelam

objetivos muito mais complexos por conta de sua brutalidade, – desrespeitando o direito à vida dos afetados –, com a destruição em massa que se apresenta no território ucraniano, pelo fato de privar a população civil atingida à alimentação, água, saúde, educação, saneamento e outros direitos básicos fundamentais para a garantia digna da pessoa humana. Toda essa realidade configura um agravamento ainda maior nas questões das desigualdades e da discriminação que esse grupo enfrenta, intensificando o panorama de crueldade que o povo ucraniano necessita enfrentar, especialmente para grupos vulneráveis.

Visto isso, a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, surgiu pela percepção de que são necessários meios de proteção ao indivíduo após catástrofes que revelaram a capacidade humana de causar destruição. Visa proteger os direitos humanos de cada cidadão, promovendo igualdade, cidadania e a garantia de seus princípios básicos para sobrevivência, afirmando a ideia de preservação da vida e da igualdade entre o homem e a mulher. “(...) os povos reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla”. (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948).

No entanto, percebe-se que essa declaração não está sendo seguida com rigor pelos organismos de proteção dos direitos fundamentais por conta das disputas entre as duas nações, o que resulta no sofrimento da população, que se vê na ausência de garantia da dignidade humana e acaba marginalizada sem os seus direitos civis ofertados. Sendo assim, isso acaba sendo um fator muito preocupante, pois priva a perspectiva da paz e do desenvolvimento das nações e contribui para a manutenção desse ciclo de violência.

Ademais, esse uso da força exercido contra grupos vulneráveis durante conflitos é uma prática que se configura como forma de fragilizar o oponente, adotando-se essa medida como uma tática de guerra. A situação se aplica, como em muitas vezes na história, na Guerra da Ucrânia e Rússia, com crimes cometidos, principalmente contra mulheres e crianças como forma de precarizar ainda mais a situação em que aquela sociedade se encontra. Portanto, dentro do contexto de um padrão de desvalorização da figura feminina, as violências sexuais cometidas pelos soldados da Rússia, estão configuradas como uma sistemática clássica adotada em contextos bélicos para aterrorizar e desmoralizar a população civil, tendo um caráter de intimidação e controle da região - o que também pode ser relacionado ao mantimento dos valores ultrapassados da “cultura do estupro”.

Por conta disso, a força armada russa possui um certo padrão quando comete as suas violações dirigidas a mulheres, meninas, crianças e bebês - sejam elas em lares, escolas, orfanatos, hospitais ou maternidades. De modo geral, elas são realizadas publicamente, realizadas na frente de outras pessoas, como forma de ocasionar traumas naqueles que testemunham a humilhação dos violados, em casos presenciados até mesmo por membros da mesma família, como filhos assistindo mães serem abusadas e vice-versa. Esse

tipo de conduta pública, possui o objetivo principal de constrangimento para aquela população, para que se tenha a sensação de impotência e completa vulnerabilidade ao não se conseguir proteger nem mesmo suas mulheres e crianças. Também tem o intuito de enfraquecer a resistência à guerra para forçar as autoridades a se renderem a qualquer custo, punindo e desorientando por meio do terror aquela nação ao desmoralizá-la, sendo um ataque à estrutura familiar e social, o que enfraquece os laços que unem as pessoas (Kulick 2022). Kulick (2022) cita um pronunciamento feito pelo presidente Vladimir Putin em uma coletiva de imprensa com o seguinte comentário: “Nravitsia, ne nravitsia – terpi moia krasavitsa”. A fala é direcionada à Ucrânia como um sinal de afronta à soberania do país e que deixa explícita a sua posição de negociação com a Ucrânia. A frase traduzida como: “Você pode gostar, pode não gostar, mas você vai ter que suportar, minha linda”, que pode ser interpretada com um duplo sentido se referindo ao estupro de forma velada. A ideia central de Putin era pontuar que o país pertencia a ele e que poderia agir com ele da forma que bem entendesse, especialmente, quando ele aborda o termo “minha” na sua colocação. Por conta dessas entrelinhas, Kulick estabelece uma comparação da questão da vulnerabilidade da Ucrânia quando Putin traz uma ideia de possessividade ao país, tal como um relacionamento abusivo entre um homem e uma mulher. Por conta disso, é importante refletir a respeito das implicações da declaração grosseira do presidente Putin, dada a sua posição de líder que rege uma nação, sobre a forma com que isso impacta e influencia a população da Rússia como um todo. E sobretudo, como esse pensamento é repassado para os oficiais das forças militares russas, as quais se entrelaçam diretamente em colocar esse pensamento em prática na Ucrânia com o exercício de atos hediondos, pela Rússia ignorar e encorajar indiretamente essas ações.

De acordo com a BBC News, registrou-se um episódio dentro do porão de uma casa em Bucha, onde cerca de 25 meninas e mulheres na idade entre 14 e 25 anos foram estupradas por militares russos, em que 9 delas ficaram grávidas. No caso relatado, Lyudmyla Denisova, a ombudsman de direitos humanos na Ucrânia, disse que “Soldados russos disseram que eles iriam estuprá-las a ponto de não quererem contato sexual com nenhum homem, para impedi-las de terem filhos ucranianos.” A fala dos estupradores russos reflete algo mais profundo do que somente o ato, mas também a intenção de extermínio da população ucraniana, por uma lógica de acabar com aquela futura geração e ocasionar um genocídio de forma indireta. E além disso, outro fator que esse grupo almeja com esses ataques é causar uma mudança étnica daquele território, por conta de casos de gravidezes que são frutos desses estupros, alterando a relação de nacionalidade local, ao se provocar uma diluição da mesma - já que serão descendentes russos, símbolos da ocupação e controle buscados por esses militares.

Assim, quando se trata de gênero, até mesmo durante uma guerra, a percepção dos efeitos da violação de Direitos Humanos é dada de maneira distinta ao se levar em conta o sexo da vítima, apesar de atos de violentos poderem ser cometidos contra qualquer pessoa, essa questão se aplica de

forma mais sensível no grupo feminino por conta da diferença da vulnerabilidade das mulheres, as quais são alvos simplesmente por serem mulheres. Nessa conjuntura, o patriarcado impregnado na sociedade traz diversas disparidades para o grupo feminino, evidenciando a necessidade de medidas protetivas para tentar conter as mais variadas formas de abuso contra o gênero. Em suma, em tempos de guerra, o feminismo faz-se cada vez mais necessário como prática diária para uma luta de igualdade de gênero e conquista dos direitos das mulheres.

Outro ponto crucial para análise é que, segundo a ONU, a maioria dos refugiados na Ucrânia é constituída por mulheres e meninas, com uma porcentagem de 90% das pessoas deslocadas, o que significa 25% da população ucraniana, já que os homens que possuem idade entre 18 e 60 anos são obrigados a permanecer dentro do país para lutar na guerra. Esse deslocamento provoca uma série de riscos de segurança e proteção a essas cidadãs, pois as expõe a diversas ameaças, como tráfico humano, abusos e diversos tipos de violência físicas ou sexuais. De acordo com o Comissário da ONU para os Direitos Humanos, as mulheres constituem 40% de um total de 21.000 baixas civis contabilizadas em 2022, o que configura uma situação extremamente alarmante, já que este número só tende a aumentar.

Todo esse cenário faz com que essas mulheres, na maioria das vezes mães lutando pela proteção de seus filhos, e as próprias crianças sofram diversos tipos de inseguranças. No entanto, mesmo assim, apesar das adversidades enfrentadas, elas se arriscam na busca de melhores condições de vida, por estarem dominadas pelo medo pela vida de seus filhos. Nesse cenário, ocorre uma limitação a essas crianças de um futuro melhor, tendo em vista que são privadas da educação, e da garantia de um lar seguro e protegido, para dar proteção e estabilidade emocional às mesmas, pois muitas também perderam seus parentes e escolas no desenrolar da guerra.

No entanto, no âmbito da representatividade feminina, apesar de se ter tido um acréscimo na liderança familiar derivante do confronto bélico entre os dois países, a sua liderança dentro da comunidade não acompanhou o mesmo ritmo. É possível observar uma falta de empoderamento das mulheres e desproporcionalidade de gênero devido à ausência de voz de mulheres ucranianas em tomadas decisórias e nos papéis de tentativa de resolução dos conflitos, diminuindo-as como pessoas e desmerecendo suas capacidades. Pelo fato dessas ocupações estarem sendo marcadas exclusivamente por homens, dentro de uma visão patriarcal em que as mulheres são descartadas para exercerem funções de maior relevância por conta de seu sexo, colocando a figura masculina como símbolo de confiança para tomadas de decisões mais eficientes e críticas, anulando totalmente os princípios democráticos e a luta por igualdade de direitos (MISSAGIA, 2023).

Por outro lado, é crucial ressaltar o significativo prejuízo que as mulheres estão sofrendo no âmbito econômico, elevando ainda mais as formas de violência contra este grupo. Com a linha de frente da guerra majoritariamente composta por homens obrigados a servirem, as mulheres acabam sendo deixadas para trás no país e se tornam um grupo vulnerável, especialmente devido à degradante incidência de violência

sexual cometida pelos soldados russos. Assim, devido à instabilidade perpetuada pela guerra e ao deslocamento interno resultante, as mulheres enfrentam a perda de suas moradias e empregos, diminuindo suas fontes de renda, o que contribui significativamente em um aumento do empobrecimento das mulheres e da sua condição de vulnerabilidade e marginalização perante a sociedade.

Com as extensas destruições ocorridas na Ucrânia, um vasto número de mulheres perdeu seus empregos e suas fontes de renda, e como resultado, acabam sendo forçadas a se dedicarem a trabalhos de cuidados não remunerados, exercendo um papel de chefe de família que anteriormente era realizado pelos seus maridos envolvidos no conflito, em resposta à guerra e à obrigação de sustento familiar. Assim, o aumento do tempo despendido em casa, acarreta o crescimento da violência sexual e de uma vasta condição de empobrecimento da mulher, que sem uma rede de apoio, devido ao aniquilamento das infraestruturas, perde o poder de denunciar a violência generalizada.

Considerando o papel vital das mulheres na economia como trabalhadoras, empreendedoras e consumidoras, a violência que as mulheres estão enfrentando na Ucrânia, incluindo a perda de empregos, a destruição de propriedades e a exploração econômica, possui consequências profundas para o país, especialmente inibindo o crescimento econômico no seu processo de reconstrução.

Inicialmente, a perda de renda das mulheres, decorrente da perda de seus empregos, possui um efeito cascata na economia. Com a diminuição da renda disponível, há uma redução do consumo privado, que conseqüentemente contrai a produção em diferentes setores da economia, e finalmente, reduz o PIB e a atividade econômica do país (The Commonwealth). A situação de guerra na Ucrânia agrava ainda mais esse ciclo negativo, pois o território já enfrenta uma redução de suas atividades econômicas devido às destruições dos setores-chave e a limitada capacidade de arrecadação federal. A perda de renda não só afeta diretamente a receita do governo, através da redução de arrecadação de impostos, mas também de forma indireta, através da diminuição de produção e consumo.

Adicionalmente, corroborando com as implicações citadas, um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) revelou que a inclusão financeira está correlacionada com um crescimento mais elevado do país, uma redução da desigualdade de renda e menor volatilidade do consumo agregado. Desse modo, com a suspensão da inclusão financeira das mulheres durante a guerra, como o acesso a contas bancárias, créditos e seguros, o consumo e o investimento dentro do país diminuí, assim como o crescimento econômico.

Desse modo, os gastos do governo aumentam na medida em que é preciso deslocar uma maior quantidade de recursos na área da saúde para ajudar as mulheres vítimas de violência e outros grupos vulneráveis afetados pela guerra. Segundo a UN Women (2016), o custo da violência contra mulheres (público, privado e social) totaliza US\$1,5 trilhão em nível global. Estes custos adicionais não apenas sobrecarregam os recursos existentes do governo, mas também impactam negativamente os esforços de reconstrução em outras áreas.

Nesse viés, as dificuldades enfrentadas pela população ucraniana durante o conflito, em especial os grupos vulneráveis, são enormes, por conta de uma inexistência de um suporte adequado pelo fato de um foco maior nas questões militares e esforços relacionados à guerra, então, apesar das violências contra esses grupos ter expandido, as medidas para proteção destes diminuíram. Portanto, isso impacta em especial a saúde mental desse grupo que passa por situações de calamidade e que precisarão de um amparo para mitigar os impactos da guerra, gerando uma necessidade de se pensar sobre todas as consequências que o conflito gera no seu povo e como amenizar os seus efeitos para que essas pessoas consigam reconstruir as suas vidas. Também fica explícita a necessidade de oferecer às mulheres uma melhor proteção contra os diversos tipos de violação dos seus direitos, como o tráfico humano, torturas e as violações realizadas contra seus corpos, principalmente dentro de conflitos armados e de oferecer medidas para se combater a impunidade de crimes contra essas pessoas, que foram totalmente fragilizadas durante esse período.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se, diante do que foi exposto, que cabe um olhar mais minucioso em relação aos impactos causados à essas vítimas. É urgente atenuar os danos causados a estas pessoas e também fica explícita uma profunda necessidade de oferecer às mulheres uma melhor proteção contra os diversos tipos de violação dos seus direitos, como o tráfico humano, torturas e aos crimes contra seus corpos, principalmente dentro de conflitos armados. É essencial para se atingir a efetividade da Declaração Universal dos Direitos Humanos e principalmente, a equidade de gênero idealizada para o pleno desenvolvimento da humanidade, se buscando uma mudança cultural e configurando então, como propôs Hannah Arendt, a garantia da justiça pela ação, ao oferecer os direitos humanos para todos, sem distinção e enfim, nos tornamos iguais. “A igualdade não nos é dada, mas resulta da organização humana, porquanto é orientada pelo princípio da justiça. Não nascemos iguais; tornamo-nos iguais como membros de um grupo por força da nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais” (1990, 335).

Este trabalho também demonstrou como as violações do Direito Internacional Humanitário (DIH) em meio ao conflito na Ucrânia, tem afetado a população desse território que tem enfrentado uma realidade dolorosa e complexa decorrente das consequências dessas transgressões, que vão além das destruições materiais e das vidas perdidas, estendendo-se aos impactos sociais e econômicos que afetam a população nacional e global. As consequências socioeconômicas do conflito afetam gravemente o desenvolvimento da Ucrânia, que, após os impactos das destruições causadas aos setores-chaves para o crescimento do país, terá como responsabilidade desenvolver políticas e projetos a fim de captar recursos para reduzir as precariedades que a população está passando.

Nesse sentido, a Ucrânia irá enfrentar desafios monumentais pela frente para reconstruir um país devastado pela guerra, tanto em termos econômicos quanto sociais. As

destruições no setor agrícola, energético e industrial vão contribuir para a contínua presença do déficit comercial no país. Em conjunto, o desemprego vai encolher as receitas do governo e o Estado vai apresentar dificuldades de financiar os gastos com a recuperação. Além disso, o país precisará estimular o investimento estrangeiro através da adoção de medidas anticorrupção, e, um seguro militar, a fim de evitar possíveis agressões futuras. Nesse sentido, a ajuda humanitária e econômica internacional desempenha um papel crucial, fornecendo apoio financeiro e expertise técnica para ajudar a Ucrânia a se recuperar e a construir uma economia mais resiliente e inclusiva.

As violações do Direito Internacional Humanitário no decorrer da guerra ficaram claras com o bloqueio de portos, da atividade econômica do país, dos suprimentos necessários à população, a privação de eletricidade, e, principalmente, a quantidade de pessoas e famílias mortas e feridas. Já é possível observar o aumento do número de ucranianos na linha de pobreza, que disparou de 5,5% da população para 24,2% em 2022, segundo o Banco Mundial. Os impactos socioeconômicos dessas violações ficarão marcados na história da Ucrânia, e embora o caminho à frente seja desafiador, a resiliência demonstrada pelo povo ucraniano oferece esperança para um futuro mais próspero e estável.

Conforme descrito e analisado nesse artigo as denúncias de violações ao Direito Internacional Humanitário são inúmeras, têm havido acusações variadas de ataques russos direcionados a civis, com crianças ucranianas sendo colocadas sob custódia em campos de reeducação, com utilização de armas de fragmentação - acatadas como de uso proibido por diversas nações devido a sua imprevisibilidade, sendo a russa exceção - e contabilização de, ainda no primeiro mês do conflito, segundo a OMS, 18 ataques contra unidades de saúde - inclusive a uma maternidade localizada em Mariupol -, ataques a um jardim de infância, a zonas residenciais, a um edifício religioso - a Catedral da Transfiguração - e a regiões densamente povoadas, bem como a fontes de água e de energia elétrica, em pleno inverno europeu, com incêndio atingindo a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa e explosão na usina hidrelétrica localizada em Kherson. Em conjunto, essas ações deliberadas põem em xeque os princípios de distinção, proporcionalidade, humanidade e limitação e geram questionamentos acerca da capacidade da necessidade militar de justificar todas essas transgressões. Paralelamente, a Ucrânia tem sido acusada de reagir aos ataques russos desrespeitando o DIH, atitude repreendida pela carta, uma vez que dá continuidade ao descumprimento das normas ali estabelecidas, pois não se justifica reagir aos ataques ilegais com mais do mesmo. Suas supostas infrações constam com o uso de armas cluster e de grupos mercenários compondo seus exércitos - combatentes ilegais, cuja imunidade e o status de prisioneiros de guerra não compõem seus direitos, apesar de receberem tratamento humanizado quando julgados -, acompanhadas de práticas de tortura para com os soldados russos reféns, a partir de humilhações públicas (Cinelli, 2023).

Concluimos demonstrando que a violação das normas do DICA é um mecanismo utilizado como parte das táticas de guerra dos países envolvidos nesse conflito. Estes países

ultrapassam constantemente os limites estabelecidos pelo DICA. A despeito disso, a atuação de organizações como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o Tribunal Penal Internacional e de ONGS voltadas ao auxílio de refugiados faz-se essencial não só no conflito atual no leste europeu, mas em todos os demais em quaisquer períodos, pois tornam mais palpáveis as concepções propostas pelo DIH, ao passo que, preocupando-se em garantir aos seres humanos proteções ambientais, socioeconômicas, psicológicas e legais influenciarão diretamente do nexo segurança-desenvolvimento. Ao lidar com a aplicação do DIH, tais instituições exercem papel fundamental na fiscalização das aplicações legais, na denúncia de crimes de guerra e no acolhimento humanizado às vítimas do conflito, bem como no julgamento e no exercício prático de regulação aos atores e a seus abusos de poder. As sucessivas violações de direitos humanos contra as mulheres ucranianas demonstram a fragilidade da estrutura jurídica internacional na proteção desses grupos mais vulneráveis aos efeitos dos conflitos armados.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Matheus W. Canedo do Nascimento: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Elaboração do manuscrito.

Maria Luíza de Assis Araújo: Concepção e desenho da pesquisa; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Letícia Esteves Maturana: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Juliana Marques Pacheco: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Raquel Missagia: Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

* Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do Laboratório Nexus: segurança e desenvolvimento na política global, vinculado ao SeDeAmericas e ao Núcleo de Estudos Avançados (NEA) da Universidade Federal Fluminense.

Referências

- ACNUR. 2023. Um ano após a invasão russa, insegurança dificulta intenções de retorno de ucranianos, diz ACNUR. <https://www.acnur.org/portugues/2023/02/23/um-ano-apos-invasao-russa-inseguranca-dificulta-intencoes-de-retorno-de-ucranianos-diz-acnur/>.
- Arendt, Hannah. 1990. O Declínio do Estado-nação e o Fim dos Direitos do Homem. In: *Origens do Totalitarismo: Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo*. Parte II – Imperialismo. Tradução Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Companhia das Letras.
- Araújo Farias, J. Magno. 2022. Notas sobre a Guerra da Ucrânia. *Revista De Ciências Jurídicas E Sociais - IURJ* 3, no. 1:132–142. <https://doi.org/10.47595/cjsiurj.v3i1.113>.
- Asante, Felix, Sinead Ashe, Mrinal Chadha, Nata Duvvury, Kijong Kim, Petri T. Piironen, Srinivas Raghavendra. 2019. *The Macroeconomic Loss Due to Violence against Women and Girls: The Case of Ghana*.
- Aslan, Göksu, Corinne Deléchat, Monique Newiak, Rui Xu, e Fan Yang. 2018. *What is driving women's financial inclusion across countries?* IMF Working Paper.
- Barsted, Leila Linhares. 2001. Os Direitos Humanos na Perspectiva de Gênero. *I Colóquio de Direitos Humanos*. São Paulo, Brasil. http://dhnet.org.br/direitos/textos/a_pdf/barsted_dh_perspectiva_genero.pdf.
- BBC News. 2022. Guerra na Ucrânia: 'Soldados russos me estupraram e mataram meu marido'. <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61076659>.
- BBC News. 2022. Ataque russo a hospital infantil e maternidade em Mariupol é crime de guerra, diz Zelensky. <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60683056>.
- BBC News. 2023. Guerra na Ucrânia: como grupo de mercenários Wagner se voltou contra a própria Rússia. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c87317y04kjo#:~:text=Estima%2Dse%20que%20h%C3%A1%20mais,se%20transformou%20em%20uma%20revol%20ta>.
- Borsato, Aurélio Silva. 2015. Violência de Gênero como Violação de Direitos Humanos. *Jurídica* III, no. 3.
- Boyarchuk, D., e Dabrowski, M. 2023. The Ukrainian war economy, *Working Paper 12/2023*. Bruegel.
- Buur, L., Jensen, S. e Stepputat, F. (eds). 2007. *The Security-Development Nexus: Expressions of Sovereignty and Securitization in Southern Africa*. Cape Town: HSRC.
- Carmo, Marcia. Ucrânia: 2022. 'Há risco claro de acidente nuclear, diz chefe da ONU para energia atômica'. *BBC News* Brasil. <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60670959>.

- Cinelli, Carlos Frederico. 2023. A Guerra da Ucrânia e o Direito Internacional Humanitário. *Congresso Brasileiro de Direito Militar*. Youtube, 32 min23s. <https://youtu.be/9Qe-LGZW92I?si=71Pd3EueFrZkdN8>.
- Cinelli, Carlos Frederico. 2022. "Crimes de guerra na Ucrânia? Uma análise do conflito à luz do Direito Internacional Humanitário." YouTube, 27min04s. https://youtu.be/X26PMM_t6kE?si=g9sZoyuIq5c1nHES.
- Droege, Cordula. 2022. Conflito armado na Ucrânia: uma recapitulação das normas básicas do DIH. *Blog Direito e Políticas Humanitárias do CICV*, 27. <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/pt-br/2022/03/27/conflito-armado-na-ucrania-uma-recapitulacao-das-normas-basicas-do-dih/#:~:text=Em%20defesa%20do%20DIH,e%20facilitar%20a%20ajuda%20humanit%C3%A1ria>.
- Duffield, M. 2001. *Global Governance and the New Wars*. London: Zed Books.
- Ferraro, Vicente. 2022. *A Guerra na Ucrânia: Uma Análise do Conflito e seus Impactos nas Sociedades Russa e Ucraniana*. LEA-USP.
- G1. 2023. Explosão rompe barragem de usina ucraniana, inunda cidade e ameaça maior central nuclear da Europa. <https://g1.globo.com/mundo/ucrania-russia/noticia/2023/06/06/ucrania-barragem-explosao.ghtml>
- Gendering World Politics: Issues and Approaches in the Post-Cold War Era*. 2001. New York: Columbia University Press.
- Hankin, Lorna. 2023. Guerra da Ucrânia: em gráficos, como conflito mudou desde o início há um ano. *BBC News Brasil*. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c727110nqrgo>
- Herz, Monica; Yamato, Roberto Vilchez. 2018. As Transformações das Regras Internacionais sobre Violência na Ordem Mundial Contemporânea. *DADOS - Revista de Ciências Sociais* 61, no. 1: 3–45. <https://www.scielo.br/j/dados/a/dJ3MjxFB9V5WfPgTvPtGPsf/?lang=pt#>.
- Human Rights Watch. 2022. *Rússia, Ucrânia e Direito Internacional: sobre ocupação, conflito armado e direitos humanos: Perguntas e respostas*. <https://www.hrw.org/pt/news/2022/02/25/381247>
- IMF Data Paper. 2023. *Country Data*. <https://www.imf.org/en/Countries/UKR>.
- IMF. 2024. *Which Branch of Ukraine was Most Affected by the War - the Ministry of Economy Responded*. <https://tsn.ua/en/ato/which-branch-of-ukraine-was-most-affected-by-the-war-the-ministry-of-economy-responded-2537977.html>.
- JUBILUT, Liliana Lyra. 2007. *O Direito Internacional dos Refugiados e sua Aplicação no Ordenamento Jurídico Brasileiro*. São Paulo: Método. <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/O-Direito-Internacional-dos-Refugiados-e-sua-Aplica%C3%A7%C3%A3o-no-Ordenamento-Jur%C3%ADico-Brasileiro.pdf>.
- Kant, Immanuel. 2020. *À Paz Perpétua: Um projeto filosófico*. Trad. Bruno Cunha. 1ª ed. Petrópolis: Editora Vozes.
- Lopes, Fernando. 2022. Guerra na Ucrânia Completa Dez Semanas, Devasta Economia e Leva Inflação ao Mundo. *Infomoney*,. <https://www.infomoney.com.br/mercados/guerra-ucrania-devasta-economia-inflacao-mundo/>.
- Maciel, Tadeu e João Duarte. 2019. O Nexo Entre Segurança e Desenvolvimento no Pós-Guerra Fria. *Revista da Escola de Guerra Naval*, 734-763.
- Mezzofiore, Gianluca, e Katie Polglase. 2022. Infraestruturas civis da Ucrânia são atingidas; entenda. *CNN Brasil*. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/infraestruturas-civis-da-ucrania-sao-atingidas-entenda/>
- Ministério da Economia da Ucrânia. 2021. *Infográficos sobre os Resultados Gerais das Exportações de Bens e Serviços da Ucrânia em 2021*. <https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport->.
- Missagia, Raquel. 2023. Ucranianas em tempo de guerra: onde elas estão? *Boletim Informativo ABMGEORJ*, Volume III - 7a Edição, JAN/ABR, Rio de Janeiro.
- Nações Unidas. 2022. Mulheres e meninas formam 90% dos deslocados pela guerra na Ucrânia. *ONU News*. <https://news.un.org/pt/story/2022/04/1784862>
- ONU Mulheres. 2023. *In Focus: War in Ukraine is a crisis for women and girls*. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/03/in-focus-war-in-ukraine-is-a-crisis-for-women-and-girls>.
- ONU Mulheres. 2023. *Creating safe spaces for women in Ukraine*. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2023/02/creating-safe-spaces->

for-women-in-ukraine#:~:text=Launched%20by%20UN%20Women%20in,spaces%20for%20over%2010%20years.

<https://www.cartacapital.com.br/mundo/ucrania-obriga-soldados-russos-capturados-a-desfilar-para-mostrar-arrependimento/>

- ONU Mulheres. 2023. *Securing Gender Equality in Ukraine amidst the war: an update on UN women's work in 2022*. <https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/02/securing-gender-equality-in-ukraine-amidst-the-war#view>.
- Kulick, Orysia. 2022. Gender and violence in Ukraine: changing how we bear witness to war. *Canadian Slavonic Papers* 64, no. 2-3: 190-206. DOI: 10.1080/00085006.2022.2108264.
- Ouedraogo, Rasmane, e David Stenzel. 2021. *The Heavy Economic Toll of Gender-based Violence: Evidence from Sub-Saharan Africa*. International Monetary Fund.
- Rodrigues, Thiago Moreira de Souza. 2012. Segurança Planetária, entre o climático e o humano. *Ecopolítica*. São Paulo, n. 3: 5-41.
- Rojas-Romagosa, Hugo. 2024. Medium-term Macroeconomic Effects of Russia's War in Ukraine and How it Affects Energy Security and Global Emission Targets. *IMF*.
- Silva, Guilherme e Curado, Marcelo. 2019. Estado de Confiança e Política Econômica Anticíclica em um Modelo Macroeconômico Keynesiano. *Análise Econômica*, Porto Alegre.
- Sutela, Pekka. 2012. Ukraine's Economy Since 1991. *Carnegie Endowment for International Peace*.
- The World Bank. 2022. *The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets*.
- The Commonwealth. *Measuring the economic costs of violence against women and girls*. <https://thecommonwealth.org/economic-costs-violence-women-girls>.
- Trindade, Antônio Augusto Cançado. 1997. Dilemas e desafios da Proteção Internacional dos Direitos Humanos no limiar do século XXI. *Revista Brasileira de Política Internacional* 40, no. 1: 167-177. <https://doi.org/10.1590/S0034-73291997000100007>.
- Trindade, Antônio Augusto Cançado. *Direito Internacional e Direito Interno: sua interação na proteção dos Direitos Humanos*. Jun. 1996. <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/biblioteca/virtual/instrumentos/introd.htm>.
- Ucrânia obriga soldados russos capturados a desfilarem para mostrar 'arrependimento'. 2022. *Carta Capital*. <https://www.cartacapital.com.br/mundo/ucrania-obriga-soldados-russos-capturados-a-desfilar-para-mostrar-arrependimento/>
- UNHCR. 2024. *Situation Ukraine Refugee Situation*. <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine>.
- UNICEF. 2023. Guerra na Ucrânia leva geração de crianças à beira do abismo, alerta UNICEF. *UNICEF*. <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/guerra-na-ucrania-leva-geracao-de-criancas-a-beira-do-abismo-alerta-unicef>
- Vlasova, Svitlana. 2023. "Moscou levou 700 mil crianças ucranianas que teriam buscado refúgio, afirma político russo; Ucrânia diz investigar." *CNN Brasil*. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/moscou-levou-700-mil-criancas-ucranianas-que-teriam-buscado-refugio-afirma-politico-russo-ucrania-diz-investigar/>.
- Waterhouse, James. 2023. Ataques russos em Odessa destroem histórica catedral ortodoxa. *BBC News Brasil*. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cxx17p68ge4o>.
- Weber, Max. 1994 [1919]. The Profession and Vocation of Politics, In: Lassman, P.; Speirs, R. (eds.). *Weber: Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press: 309-369.
- World Bank. 2023. The World Bank and Ukraine: Laying the Groundwork for Reconstruction in the Midst of War. *Results Briefs*. <https://www.worldbank.org/en/results/2023/11/30/the-world-bank-and-ukraine-laying-the-groundwork-for-reconstruction-in-the-midst-of-war#:~:text=Challenge%3A%20Regional%20Devastation%2C%20Global%20Repercussions&text=The%20proportion%20of%20Ukrainians%20living,back%2015%20years%20of%20progress..>
- Zaganelli, Margareth Veltis; Castilho, Daniel Almeida e Cardoso, Geórgia Thâmisa Malta. 2021. Estupro (ainda) como arma de guerra: apoderamento do corpo humano e violações à dignidade sexual. *Direito em Revista*, v. 6, n. 6: 5-25. http://revistas.icesp.br/index.php/DIR_REV/article/view/2112.